

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТИТУЦИИ УЗБЕКИСТАНА И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Оксана Салимова

студентка Ташкентского государственного транспортного университета

Salimova_oksana@inbox.ru

АННОТАЦИЯ:

В данной статье рассмотрены различные формулировки понятия «конституция», виды конституций, а также преимущества и недостатки писанной и неписанной конституций на примере основного закона Республики Узбекистан и конституции – феномена Великобритании.

Ключевые слова: конституция, кодификация, преимущества, недостатки, романо-германская и англо-саксонская системы права, прецедент, сравнительно-правовой анализ.

Как известно, на сегодняшний день 193 государства являются полноправными членами Организации Объединенных Наций [1] и каждый член-государство имеет основной закон, в котором отражается концепция общего блага его народа и заложены незыблемые основы деятельности всех сфер жизни и система государственной власти, отражающая механизм функционирования институтов гражданского общества и государственной власти.

Прежде чем, перейти непосредственно к сравнительно-правовому анализу форм основных законов упомянутых выше, предлагается обратиться к термину «конституция», формулировка которого изложена в словарях:

1. По Далю В.И.: основные законы, определяющие права и обязанности избирательных собраний и отношения их к государю и народу [2];

2. По Евгеньевой А.П.: основной закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство, избирательную систему, принципы организации и деятельности государственных органов, основные права и обязанности граждан [3];

3. По Ушакову Д.Н.: собрание основных государственных законов [4];

4. По Мишину А.А.: (от лат. *constitutio* — устройство) — основной закон государства, правовой акт, который провозглашает и гарантирует права и свободы человека и гражданина, определяет основы общественного строя, форму правления и территориального устройства, основы организации

центральных и местных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения, государственную символику и столицу [5].

Итак, исходя из вышеприведенных определений понятия «конституция» следует, что это основной закон или собрание законов, регламентирующих жизнь гражданского общества и правовые институты государства.

В свою очередь, конституции государств классифицируются по различным основаниям: по форме принятия (принятые народом и дарованные народу (октроированные)); по типу социально-экономической формации (буржуазные и социалистические); по времени действия (временные и постоянные); по способу принятия/ изменения (гибкие и жесткие); по форме правления (монархические и республиканские); по форме государственного устройства (федеративные, конфедеративные и унитарные); по политическому режиму (демократические и авторитарные), по идеологической направленности (либеральные, социалистические, консервативные, националистические, религиозные и демократические социалистические) и по форме (писанные и неписанные) [6].

Данная работа нацелена на проведения анализа положительных характеристик по форме конституций двух различных правовых семей: романо-германской, на примере Конституции Республики Узбекистан, и англосаксонской, на примере «Конституции» Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, вызывающей столь бурные дискуссии в научном мире.

«Писанная» конституция отражает концепцию общего блага определенной страны, пути достижения этого блага и реализация необходимых мер детализируются в последующих принятых нормативно-правовых актах данного государства.

Ярким примером государства, где основной закон имеет «писанную» или «кодифицированную» форму, является Республика Узбекистан. Конституция государства принята 08 декабря 1992 года в первой редакции. Новая версия Конституции Узбекистана принята по итогам проведенного 30 апреля 2023 года исторического всенародного референдума, при этом текст основного закона страны обновлен на 65% [7].

Основными преимуществами «писанных» конституций являются:

1. **Статус основного закона.** Писанная конституция является высшим нормативным актом и имеет преимущество перед другими нормативно-правовыми актами.

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» от 20.04.2021 года №ЗРУ-682 определена иерархия видов нормативно-правовых актов, по которой конституция занимает первое место:

Конституция Республики Узбекистан,
законы Республики Узбекистан,
постановления палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
указы и постановления Президента Республики Узбекистан,
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан,
приказы и постановления министерств и ведомств,
решения органов государственной власти на местах (статья 6 данного закона).

Наряду с этим, статья 8 данного Закона гласит что Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу, прямое действие и образует основу единого правового пространства на всей территории страны.

2. Неприкосновенность и стабильность. Стабильность писанных конституций и защита от произвольных действий лиц в своих интересах обеспечивается специальными процедурами для внесения изменений в основной закон. Примером служит способ принятия новой версии Конституции Республики Узбекистан – всенародный референдум, проведенный 30 апреля 2023 года.

3. Гарантирование прав и свобод граждан. Писанные конституции закрепляют права и свободы граждан, а также гарантирует их защиту при реализации.

Гарантиям прав и свобод человека и гражданина в Конституции Узбекистана посвящена глава X, определяющая высшей целью государства – обеспечение прав и свобод человека (статья 54), предусматривающая защиту прав и свобод человека всеми способами не запрещенными законами, включая международные органы по защите прав и свобод человека (статья 55), создание условия для функционирования национальных институтов по правам человека (статья 56), принятие мер направленных на защиту социально уязвимых слоев населения (статья 57) и обеспечение гендерного равенства в сферах общественной и государственной жизни (статья 58) [8].

Также, в тексте основного закона нашли отражение нормы международного права, признающие принадлежность прав и свобод человека с рождения (статья 19), их неотчуждаемость и охрану законом (статья 25); неприкосновенность чести и достоинства человека (статья 26), право на

свободу и личную неприкосновенность (статья 27) и иные нормы международного права.

4. **Распределение власти.** Писанные конституции определяют механизмы распределения власти между различными органами государственной власти, обеспечивая функционирование системы сдержек и противовесов.

Раздел V Конституции Узбекистана посвящен организации государственной власти и включает в себя информацию о функционировании высшего государственного представительного органа – Олий Мажлиса, о роли Президента Республики Узбекистан и отведенных ему полномочиях на период исполнения его обязанностей, об исполнительной власти в лице Кабинета Министров Республики Узбекистан, о полномочиях органов государственной власти на местах и органов самоуправления граждан, избирательной системе и судебной власти, действующей независимо от законодательной и исполнительной власти.

5. **Пределы государственной власти.** Писанные конституции устанавливают пределы государственной власти с целью защиты прав и свобод человека.

Главой XVIII «Олий Мажлис Республики Узбекистан», главой XIX «Президент Республики Узбекистан», главой XX «Кабинет Министров Республики Узбекистан», главой XXI «Основы государственной власти на местах. Органы самоуправления граждан», главой XXII «Избирательная система», главой XXIII «Судебная власть», главой XXIV «Адвокатура» и главой XXV «Прокуратура» Конституции Республики Узбекистан определены компетенция государственных органов, сроки и порядок их избрания, их взаимодействие с другими органами государственной власти.

Относительно **недостатков «писанных» конституций** следует отметить их сравнительно меньшую гибкость в отражении реалий современной жизни, что обусловлено особыми процедурами внесения изменений или дополнений в основной закон и сроками их проведения.

Данный перечень может быть продолжен, однако целью данной статьи являются основные преимущества и недостатки конституций, классифицированных по форме.

Второй формой являются «неписанные» конституции. **Юридически и фактически неписаная конституция** – совокупность основополагающих законов, обычаев и судебных прецедентов. Они содержат нормы, которые определяют форму правления, государственное устройство, систему и

правомочия органов государственной власти, права и обязанности граждан и т.д. Однако указанные базовые положения имеются не в едином документе, а во множестве источников разнопланового характера, отличающихся и по времени принятия [9].

Общеизвестный факт и вызывающий бурные дискуссии в научном мире – феномен неписанной конституции Великобритании, которая является единой для Соединенного королевства Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Учеными-правоведами выделяется три составляющих данной неписанной конституции: статутное право (statute law), общее право (common law) и конституционные соглашения (constitutional convention). В свою очередь, источниками конституционных норм могут быть статуты, судебные прецеденты и конституционные соглашения. Конституция Великобритании берет свое начало с принятия Великой хартии вольностей (1297 год) и формируется по сей день, она включает статуты; акты делегированного правительства; нормы, установление которых является прерогативой Короны; нормы и правила Палаты общин и Палаты лордов; судебные прецеденты; обычаи и конституционные конвенционные нормы; акты европейского права и доктрину.

Положительными особенностями «неписанных» конституция является следующее:

1. **Гибкость.** «Неписанные» конституции имеют способность адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и потребностям общества, меняться практически мгновенно по мере развития государственной и общественной жизни, в то время как «писанные» конституции требуют сложной процедуры изменений. В.А. Томсинов считает, что «сущность Британской конституции таится в ее формировании, так как она представляет собой не искусственное создание группы людей, но результат естественно-исторического процесса развития Англии» [10].

2. **Неформальность.** Отсутствие конкретных правовых норм и принятие за основу традиций, нравов, морали и ценностей общества. «Неписанные» конституции основываются на прецедентах – решениях судов, которые становятся основой для принятия последующих решений, что обеспечивает стабильность в правовой системе.

3. **Высокая правовая культура страны.** Учитывая, что основу «неписанной» конституции составляют традиции, обычаи и ценности общества, налицо существования негласных правил и порядка в государственной и общественной жизни.

«Неписанные» конституции имеют также недостатки, одним из которых

Рявляется **отсутствие однозначной четкости правовых норм в одном документе**, который открывает простор для разнообразных толкований, что может служить в угоду политикам и заинтересованным лицам, а также может быть недостаточно защиты от произвола и нарушений прав граждан.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что «писанные» и «неписанные» конституции имеют ряд преимуществ и недостатков, однако выбор формы конституции зависит от исторических, культурных и политических особенностей каждой страны. Некоторые страны останавливаются на «писанной» конституции ввиду ясности и надежности правовых норм, другие страны отдают предпочтение гибкости и податливости «неписанных» конституций.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан от 30.04.2023 года
2. М.В. Яровая, Ф.Ю. Дерябин «Историко-правовые аспекты формирования неписанной части конституции Великобритании», Вестник МГПУ: серия «Юридические науки», С. 34-44.
3. И.А. Кравец «Культ писанной конституции и дилеммы конституционных изменений: научные подходы и практика применения делиберативного конституционализма», Law Enforcement Review, 2024, vol.8, no 2, pp.33-42.
4. Ermanno Calzolaio «The distinction between written and unwritten law and the debate about a written constitution for the United Kingdom», Law in the present – day world №4 (41)/2016.
5. Р.А. Алексеев «Типы современных конституций: сравнительный подход», Гражданин. Выборы. Власть. №4(14)/2019.
6. В.А. Томсинов Сущность британской конституции // Институты государства и права в их историческом развитии. Сборник научных статей к 60-летию Владимира Алексеевича Томсинова / Зерцало-М Москва, 2012. с.18-19.
7. А.И. Казанник «Понятие и классификация конституций современных государств (сравнительный анализ)». Вестник Омского университета. Серия «Право».2015. №1 (42). С.54-65.
8. Т.И. Ряховская «К вопросу об определении понятия «конституция» в отечественной и зарубежной доктрине конца XIX – начала XXI вв». Вестник Томского государственного университета. 2018 №431. С.203-209.

9. O.O. Husanboyev «Huquqni qo'llash – huquqni amalga oshirishning maxsus shakli». Toshkent. 2022

10. O.T. Husanov Konstitutsiyaviy huquq. Toshkent. 2020